

BOSHLANG'ISH SINIF TARBIYA DARSLARIDA O'QUVSHILARNING IJTIMOIIY VA HUQUQIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING UZVIYLIGI

Hakimova Nargiza Supxonovna

Buxoro davlat universiteti, Maktabgacha ta'lim kafedrası
o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ish sinf tarbiya darslarida o'quvchilarning ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarini shakllantirishning uzviyligi, huquqiy ong boshlang'ish sinf o'quvchisi shaxsi huquqiy madaniyatining tizimli elementi ekanligi, bolaning bilim olish jarayonida ota-ona va o'qituvchi e'tiborining zarurligi, kishik yoshdagi o'quvchilarda huquqiy bilimlarni egallash tashabbusini paydo qilishning psixologik ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalar, uzviylik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, hayotiy ko'nikmalar, ta'lim sifati, o'qituvchi mahorati, refleksiya, kreativlik, innovatsiya

Shaxs huquqiy madaniyatining muhim tarkibiy qismi uning ma'naviy-amaliy tarkibiy qismlaridan tashkil topgan jami huquqiy faoliyatdir. Agar huquq sohasidagi amaliy faoliyat qonun ijodkorligi, huquqiy tartibga solish, huquqni qo'llash va amalga oshirish bo'lsa, nazariy faoliyat ishlab shiqarish (ilmiy, ijodiy) va reproduktiv (huquq nazariyasi o'quvshilari faoliyati) turlaridan iborat.

Huquqiy ongli kichik boshlang'ich sinf o'quvchisi shaxsi huquqiy madaniyatining tizimli elementi bo'lib, uning alohida sifat holatida nafaqat elementlardan biri, balki uning huquqiy madaniyatining asosiy ko'rsatkishi sifatida ham harakat qiladi. Bu ko'p jihatdan, jamiyatdagi huquqiy munosabatlarning holati, ijtimoiy tuzilmalarni boshqarish uslubi va usullari, qonun hujjatlari va uni amalga oshirish amaliyoti, jamiyatda hukmronlik qiladigan ma'naviy qadriyatlar, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasi bilan belgilanadi.

Kishik boshlang'ish sinf o'quvchisining huquqiy madaniyatini shakllantirish jarayonida uning faoliyat subyekti sifatidagi umumlashtirilgan xususiyatlaridan kelib chiqish kerak, ular orasida nafaqat obyektlar va g'oyalar dunyosini o'zlashtirish, balki ishlab chiqarish qobiliyatini ham aniqlaydi. Ularni o'zgartirish, yangilarini yaratish, vazifalarni qabul qilish, uni amalga oshirishning barcha bosqichlarida faoliyatga munosabat, shaxsning qobiliyati va istagi, agar kerak bo'lsa, ularni mustaqil ravishda aniqlash;

- qabul qilingan yoki mustaqil ravishda ishlab shiqilgan ko'rsatmalar va topshiriqlarga muvofiq amalga oshiriladigan ko'nikmalarga, faoliyatning indikativ asoslariga yega bo'lish;

- boshqa odamlar ushuni o'z ahamiyatini anglash, faoliyat natijalari ushuni javobgarlik, tabiiy va ijtimoiy voqelik hodisalari ushuni javobgarlikka jalb qilish, nizoli vaziyatlarda axloqiy tanlov qilish qobiliyati, qaror qabul qilish istagi, tanlovni asoslash, "men" ishida;

- aks ettirish qobiliyati, unga bo'lgan ehtiyoj o'z xatti-harakatlarini, istaklar va qabul qilingan maqsadlarga muvofiq faoliyatni ongli ravishda tartibga solish sharti sifatida, bir tomondan, cheklovlar, "o'z erkinligining yetishmasligi chegaralarini anglash", boshqa tomondan;

- yuqorida ko'rsatilgan barcha ko'rinishlarda shaxsning faol pozitsiyasini anglatuvchi "integratsion faoliyat" – ongli maqsadni belgilashdan dialektik operatsiya va faoliyat usullarini konstruktiv sozlashgacha;

- faoliyat va munosabatlar natijalarini faol, tanqidiy va innovatsion tarzda aks ettirish va bashorat qilish istagi va qobiliyati;

- o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini-o'zi belgilash, o'zini-o'zi aniqlash, o'z taqdirini o'zi belgilash va hokazolarni amalga oshirishga e'tibor qaratish;

- maqsadni hisobga olgan holda, o'z faoliyatiga, unga hamroh bo'lgan holatlarga mustaqil ravishda tuzatishlar kiritish qobiliyati; "tashqi dunyo"dan, tashqi ta'sirlardan ishki mustaqillik, mustaqillik ularni mensimaslik ma'nosida emas, balki qarashlar, e'tiqodlar, ma'nolar, motivlarning barqarorligi, ularni tuzatish, o'zgartirish,

- eng muhim individual protsessual xususiyatlarga ega bo'lish (ko'nikmalarning ko'p

qirraliligi, mustaqillik, ijodkorlik va boshqalar), o'ziga xoslik, o'ziga xoslik, ular subyektlararo samarali munosabatlar ushuni asos bo'lib, o'zaro ta'sir, hamkorlik, muloqot qilish istagini rag'batlantiradilar.

Huquqiy psixologiya boshlang'ich sinf o'quvchisining huquqiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida uning huquqqa, qonuniylikka, jamiyatda faoliyat yurituvchi huquqiy institutlar tizimiga munosabatini ifodalovchi ijtimoiy-psixologik keshinmalar va his-tuyg'ular to'plamidir.

Jamiyat rivojlanishining turli davrlari huquqiy xulq-atvor normalari va qoidalari, nimaga kerakligi, muayyan ijtimoiy vaziyatlarni tartibga solish usullari to'g'risida o'zlarining, ba'zan noaniq g'oyalarni talab qiladi. Aslida, biz ijtimoiy-huquqiy ongning obro'li subyektlarning buyruqlari va ularning ixtiyoriy qarorlari bilan yemas, balki uning rivojlanishining ma'lum bir ishki mantig'iga bo'ysunadigan hodisa sifatida qaraydigan taqdirdagina aniqlash mumkin bo'lgan ijtimoiy tartibga solish qonunlari haqida ketmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi ijtimoiy-huquqiy ongning attitudinal-xulq-atvor komponentining muhim elementi huquqiy mentalitet bo'lib, uning subyekt sifatidagi faoliyatining ma'nosini ko'p jihatdan belgilaydi. Shu o'rinda shuni ta'kidlash zarurki, "ongning murakkab ruhiy tuzilishi sifatida ma'no, avvalo, tarbiyadan kelib chiqishi kerak, o'z tajribasiga ega bo'lmasdan turib, o'zganing shaxsiy tajribasi bilan samarali shug'ullanish mumkin emas".

Bolaning huquqiy madaniyatining aqliy komponenti – bu xatti-harakatlarning o'zi emas, balki o'zini tutishga ma'lum bir "yashirin", "aks ettirilmagan" tayyorlik. Mentalitetning o'ziga xos xususiyatlari va nigilistik huquqiy xulq-atvor o'rtasidagi munosabatlar muammosini o'rganayotganda, ongning o'zgarish tuzilmalariga, huquqiy ongning tasviriy qatlamida ildiz otgan va ijtimoiy ongda ifodalangan shaxsning hayoti va aksi "madaniy avtomatizmlar"ga e'tibor qaratish lozim. Bu yerda, ongning ushbu fundamental tuzilmalari ko'plab madaniy omillar, til, din, tarbiya, ijtimoiy muloqot bilan belgilanishini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.

Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, ijtimoiy munosabatlar tizimi, ularning "o'zligi", ko'p jihatdan, millatning ijtimoiy-huquqiy hayotining algoritmini belgilab beruvchi mentalitetning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. O'qituvchi tomonidan o'z faoliyatida o'z tarbiyalanuvchilarining milliy mentalitetini tushunish, bilish, intuitiv his qilish va hisobga olish kichik boshlang'ich sinf o'quvchisining shaxs sifatida ma'naviy va huquqiy fazilatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning zarur va muqarrar shartidir.

Boshlang'ich boshlang'ich sinf o'quvchisining ijtimoiy-huquqiy madaniyati real mavjudotda beshta aniq funksiyani bajaradi:

- ✓ kognitiv jihatdan o'zgartiruvchi;
- ✓ huquqiy tartibga soluvchi;
- ✓ qiymat-me'yoriy ;
- ✓ huquqiy ijtimoiylashtiruvchi;
- ✓ kommunikativ.

Ularning asosiy tushunchasi, birinchi navbatda, hayotning huquqiy sohasida ma'naviy qadriyatlarni saqlash, huquqiy tajribani keyingi avlodlarga yetkazish, odamlarning huquqiy ongini va uni qayta ishlab chiqarish mexanizmlarini qo'llab-quvvatlashga to'g'ri keladi. Munosabatlarning hayotiy sohalariga ta'siri. O'quvchining huquqiy madaniyatining samarali ishlashi ushuni tegishli muhit zarur.

Zero, jamiyatda yuksak madaniyatli, rivojlangan adolat tuyg'usi va huquqiy madaniyat tashuvchisi bo'lgan, shakllanish jarayoni ularning axloqiy shakllanishi va huquqiy ijtimoiylashuvining umumiy jarayonlariga organik ravishda kiritilgan fuqarolar bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimov F.M., Qosimova M.M. MATEMATIKADAN IJODIY O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 206-211.
2. Qosimov M.F., Kasimov F.F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.

3. Rayhonov Sh., F.Qosimov, M.Qosimova "Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar ustida ishlash". – B.2017.
4. Saidova G. E. "BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING O'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH". *Conferencea* (2023): 33-37.
5. Saidova, G.E. "PIRLS–BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.
6. Saidova G.E. "MANTIQUIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.
7. Supkhanovna H. N. Formation of Socio-Legal Competences in Primary Class Students //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 10. – S. 247-249.
8. Supxonovna H. N. Social Competencies of Primary School Students //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2022. – T. 1. – №. 2. – S. 110-112.
9. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH.*-2020.-S: 118-120.
10. Саидова М. Во'лажак бoшлaнг'ич синаф о'қитувчиларининг методик таъйоргарлигини тақомиллаштириш имкониётлари //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.
11. Саидова М., Файзуллаева С. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarining matematik savodxonligini o'stirishda raqamlarni o'rgatishning integratsion va innovatsion yondashuvi //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 118-126.
12. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 59-68.
13. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINFLAR MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.
14. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH UCHUN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Karimova Dilnoza

*Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 50-umumta'lim maktabining
birinchi toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda ta'limning barcha turlariga ilg'or pedagogik texnologiyalar maqomi ostida o'qitishning yangi uslub va shakllari kirib ulgurdi. Shuningdek, ta'limga axborot kommunikatsiya texnologiyalar (AKT) ni joriy qilish ham dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda.

Haqiqatan ham, bugungi kunda ta'limni, jumladan, ona tili va adabiyot fanlarini ham ilg'or pedagogik texnologiyalar va AKTsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu boradagi asosiy muammo – mazkur texnologiyalarni mahorat bilan oqilona qo'llash, dars jarayonida ularning qo'llanishi lozim bo'lgan eng uyg'un nuqtalarni topishdan iborat. Ta'limda turli interfaol usullardan foydalanish yaxshi, ular dars samaradorligini oshirishi tabiiy.

Chinakam dars – tom ma'nodagi ijod mahsuli. Darsni ijod mahsuliga aylantirish uchun o'qituvchidan chuqur bilim va katta tajriba talab etiladi. Chunki darslarning bir xil qolipda o'tilishi bugungi kun o'quvchisi uchun zerikarli bo'lmoqda. Bir xildagi darslar o'quvchilarda darsga bo'lgan e'tiborni, mas'uliyatni susaytiradi, demakki, fanga bo'lgan qiziqishi ham pasayadi. O'qituvchi har bir darsga ijodiy yondashib, o'quvchilarning ijodiy salohiyatiga turtki bo'ladigan, ularni mantiqiy fikrlashga, yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishga asos bo'ladigan usullardan foydalanishi zarur. Shunda o'quvchi kelgusi darsga oshiqadi, darsga bo'lgan qiziqishi kuchayib, dars samaradorligi ta'minlanadi.

Quyida tajribamda sinalgan usullardan namunalari keltirib o'tmoqchiman: